

O'RTA MAXSUS KASB-HUNAR, LITSEYLAR, UMUMTA'LIM MAKTABLARINING O'QUVCHI YOSHLARINI HARAKATGA O'RGATISH VA MASHG'ULOTLARDA JISMONIY SIFATLARNING RIVOJLANTIRISH, TA'LIM JARAYONLARINING PRINSIPLARI

Hamrayev Eldorbek Shomurod o'g'li

Respublika olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi
o'qituvchisi hamrayeveldorbek@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955257>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'rta maxsus kasb-hunar, litseylar, umumta'lim maktablarining o'quvchi yoshlarini harakatga o'rgatish va mashg'ulotlarda jismoniy sifatlarning rivojlantirish, ta'lim jarayonlarining prinsiplari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: metodik prinsiplar, mashq usuliyati, muntazamlilik prinsipi, mashq usuliyati.

ANNOTATION

This article provides information about the principles of training and development of physical qualities and educational processes for students of secondary special vocational, lyceums, general education schools.

Key words: methodological principles, training method, principle of regularity, training method.

Maktab yoshi harakatga o'rgatish uchun eng qulay yoshdir. Xuddi mana shu yillarda bolalar yuqori egiluvchanlikga, kuchli va tez nerv qo'zg'alishiga ega bo'ladilar va shunga ko'ra harakatlarning shartli reflekslarini yengil hosil bo'lishi bilan ajralib turadilar. 14-15 yoshda harakat analizatorlarining rivojlanganligi me'yoriga yetadi. Maktabni tugallash davriga kelib o'quvchilar xilma-xil darajadagi harakat malakalariga ega bo'ladigan. Bu o'z navbatida jismoniy mashqlarni, mehnat faoliyatida va ijtimoiy hayotda turmushda, o'zlarining sog'ligini mustahkamlashga, jismoniy tayyorgarlikni oshirishga qo'llay oladilar. Harakat o'rgatish shug'ullanuvchini jismoniy rivojlanganligi va jismoniy tayyorgarligi hamda jismoniy sifatlarini darajasiga qarab amalga oshiriladi. Katta, o'rta, kichik yoshdagi o'quvchilarni harakatga o'rgatishda umumiy metodik prinsiplarni qo'llashga alohida e'tibor beriladi.

Onglilik va faollilik prinsipiga muvofiqyildan yilga bolalar o'rgatilgan harakat faoliyati haqida bilimlarga ega bo'la borishlari, bajarilgan harakat nimaga fakat aynan shunday bajarilishi kerakligi, boshqacha bajarilsa kanday xato'lar sodir bo'lishi mumkinligi haqida fikr yurita oladigan bo'lishlari lozim. Bu bilan

ularning fikrlash doirasi kengayadi. Kichik yoshdagi jismlarni ko'rish orqali fikrlaydiganlarda xayotiy misollar bilan, jismoniy mashqning ahamiyati uni kundalik turmushda qo'llanilishi shug'ullanuvchini sog'ligi uchun ahamiyati va boshqalar haqida hayotiy misollar keltirilsa bas. V- IX sinf o'quvchilariga nisbatan kiyin harakat malakalari beriladi. Bu jarayon o'rganilgan materiallarni ko'p marotaba qaytarish orqaligina amalga oshirilishi, shundagina yuqori natijalar uchun ko'p ter va og'ir mashaqqatlar tortish kerakligi ularning ongiga singdiriladi. Bu yoshdagilar psixikasiga e'tibor berish muhim ahamiyatga ega. Ular o'rganilayotgan harakat faoliyatini tezdagina egallab olishga urinadilar. Bu bilan ular xato'larga yo'l qo'yadilar. Shuning uchun harakat texnikasi ustida ishlash og'ir ekanligini alohida tushuntirish muxim ahamiyatga ega. Ularni harakatlarni o'zlashtirishda bir- biridan xato'lar topishga majbur qilish, xato'larni ko'ra bilish, tahlilga o'rgatish va bo'lajak xato'larni oldini olishga zamin yaratadi. Qolaversa o'qitilgan mavzularni qaytarishda ularni guruxchalarga rahbarlik qilishga o'rgatishni hayotiy ahamiyati katta. Mustaqil fikrlashga e'tibor berish muhim ahamiyatga ega. Yuqori sinf o'quvchilariga yangi adabiyotlar, sport taktikasi haqida tushunchalar, mustaqil shug'ullanishlari uchun maslahatlar berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bajarib ko'rsatish prinsipi o'quvchilarda o'sha harakatlar haqida aniq tushunchalar hosil qilishda muhim rol o'ynaydi. Kichik va o'rta yoshdagilarda taqlid qilish refleksi juda rivojlangan bo'ladi. Ular ko'rsatilgan harakatlarni aynan o'zini, nusxasini, tezda va butunligiga qaytara oladilar. Shuning uchun bu prinsipiga rioya qilish o'qituvchidan alohida e'tiborni hamda o'quvchilar bajarayotgan mashqni ahamiyatini mukammal tushuntirish lozimligi talabini qo'yadi. Yuqori sinf o'quvchilari turli xil tayyorgarliklarni o'tadilar, harakatlarni o'zlari mustaqil kuzatib baholay olib malakalariga ega bo'lib qoladilar. Mashqlarni yaxshi bajaradiganlarini, yaxshi namoyish qila oladiganlarini tarbiyalash maqsadga muvofiq bo'lib, ulardan o'qituvchilar mashg'ulotlar paytida yordamchi sifatida foydalanishlari mumkin. Harakatni bo'laklarga ajratish bilan o'rgatish va o'qitishni individuallashtirish prinsipi- kichik maktab yoshdagilarga kullanganda ayrim harakatlarni ajratib olish va uni aniq bajarishi qiyinrok kechadi. Ular tez charchaydilar va tez tiklana oladilar. Ayniqsa bir xil harakatlar tez charchashni tezlashtiradi. Bulardan tashqari tananing ayrim muskullarini ma'lum muddatga ushlab turish (statik holatdagi) mashqlari tez to'ldiradi va shuning uchun bunday mashqlarni qo'llashdan qochish lozim. Birinchi sinfdan boshlab o'quvchilardan ayrim mashqlarni bajarish uchun bor imkoniyatlarni sarflashini

talab qilish kerak bo'ladi, chunki ularning jismoniy tayyorgarligi va nerv faoliyatining tipologik xususiyatlariga katta e'tiborni talab kiladi.

Muntazamlilik prinsipi harakatga o'rgatish rejalashtirilgan materialni qator mashg'ulotlarda ko'proq qaytarish talabini qo'yadi. Mavzu o'zlashtirilgandan so'ngina boshqa vazifaga o'tiladi. Kichik, o'rta va katta maktab yoshdagilar bir yoki bir necha darsni (yoki trenirovkani mashg'ulotini) qo'yib yuborishi, ularda tizimli qatnashmasligi, ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi va o'zlashtirish jarayonini cho'zilishiga sabab bo'ladi.

Talablarni asta-sekinlik bilan oshirish prinsipi harakatga o'rgatishda bajarilayotgan mashqni asta-sekinlik bilan kiyinlashtirish, yuklama me'yoriga nisbatan kerak bo'lgan koordinatsion talablarni qo'yish, nerv-muskul jarayonida o'zgarishlar sodir bo'lishi bilan bog'liq qoidalarga rioya qilishni takazo etadi. I-III sinflarda bajariladigan harakat turlarini tez-tez o'zgartirish maqsadga muvofikdir. Mashq bajarayotganda zo'riqqan muskul navbatdagi muskullarga nisbatan dam berishi amaliyotdan ma'lum. Muskullarni 5-8 sek oshiq zo'riqqan holda tarang ushlab turish bu yoshdagilar uchun tavsiya etilmaydi. Mashqni bajarish va urinish oldidan o'quvchini ko'p kuttirish tavsiya qilinmaydi. Navbat kutish tik turishdan iborat bo'lmay asosiy harakatni bajarishda ishtirok etmaydigan boshqa muskul guruhlari uchun zo'riqish beradigan harakatlar bilan almashtirilishi, qorin, ko'krak, bel muskullarini rivojlantiradigan, normal nafas olish malakasini shakllantiradigan mashqlarni bajarish tavsiya qilinishi ham mumkin

Mashq usuliyatini o'smirlarga qo'llar ekanmiz diqqatni gavdani tugri tuta bilish, ratsional ritmda nafas olish (ayniqsa yurish va yugurish mashqlari) ga karatishimiz zarur. V-qobiliyatiga ega IX sinfdagilar ko'rganini bilib bo'ladilar. Har bir harakatini tez o'rganadilar. Ularda ayniqsa yengil atletika mashqlariga qiziqish katta bo'ladi. Mashqlarni bajarishda aynan o'sha mashqni nimasiga kuch sarf qilish yoki mashqdan so'ng mashqni bajarish uchun zo'riqqan muskulni bo'shashtirishni bilishga o'rgatish, chiroyli, yuqori darajali kuch sarflagandagidek harakatlarni bajarishga o'rgatish kerak bo'ladi. Yuqori sinfdagi bolalarda jismoniy mashqlarni ko'proq kuch talab kiluvchilarini, chidamlilik va boshqa jismoniy sifatlarni rivojlanishiga olib keladiganlarini berish tavsiya qilinadi.

Harakatga o'rgatishning etaplari. Jismoniy tarbiya darsida jismoniy mashqlarga o'rgatish jarayoni harakatga o'rgatishning asosini tashkil kiladi. Rasm, ashula va boshqa darslarda bolalar diqqati juda aktiv bo'ladi. Jismoniy tarbiya darslarida ham mashqlarni o'zlashtirishda bolalar diqqatini yuqorida kayd qilingan darslardagidek bo'lishiga erishish kerak. O'rgatishning boshlang'ich etapi.

Mashqni bajarilishini boshlanishi bilanoq tushuntirishga, diqqat bilan eshitishga erishish, bajarilayotganni to'la tasavvur qilish, ijroni tahlili va uni bajarishga zo'r ishtiyokni, intilishni paydo qilish lozimligi ta'limning birlamchi etapini asosiy mazmunini tashkil etadi. Kichik yoshdagilarga iloji boricha o'yin tarzidagi harakatlarni o'rgatishni yo'lga qo'yish o'qitishning boshlangich etapni asosiy vazifasidir. Bolalarda o'sha faoliyatga kerak bo'lgan harakatni bajarmaslikka olib keladigan sabablarni ko'ra bilish, o'rgatishning samarali boshlanishiga ijobiy ta'sir kursatadi va o'qitishda yaxshi natija beradi. O'smirlarga mashg'ulotlar paytida eng dastlabki bajarish ular uchun tanish sharoitda, tashqi qo'zg'atuvchisiz, chalg'ituvchilarsiz amalga oshirilishi muhim. Professor Kasyanovning yozishicha tajriba maktabining darsiga tajriba o'rgangan bir guruh nazoratchilar kelgan. Uni ko'rgan o'qituvchi, bolalar yaxshi ko'rgan sport jihozlarida, bolalar uchun tanish bo'lgan mashqlardan foydalanib mashg'ulot o'tkazgan. Ajablanarlisi shu bo'lganki, o'quvchilar o'zlari duppa-durust avval bajargan mashqlarini bajarishda ham ancha kiyinlashgan. Darsda qatnashayotgan nazoratchilar o'quvchilar uchun ko'shimcha qo'zg'atuvchi bo'lgan, bu bilan o'quvchilarning bosh miya yarim sharlari pustlog'ida yangi qo'zg'alish uchogi vujudga kelib mavjud shartli harakat reflekslarini normal utishiga to'siq yuzaga kelganligi kuzatilgan. Yuqori sinfdagilar harakatlarni birinchi ko'rishdanok yaxshi bajarishlari mumkin. Bunga sabab ularning jismoniy tayyorgarligining yuqoriligi va uddalash qobiliyatlarini yetarliligi sabab bo'lishi mumkin. Harakatga o'rgatishda, o'rganilishi lozim bo'lgan mashqni dastlab muskul kuchni oz sarflab, harakatlarni sekinlashtirilib bajarish bilan o'rgatilsa material oson o'zlashtiriladi. Bir xil harakatni uzoq takrorlash harakatga o'rgatish samaradorligini pasaytiradi. Shuning uchun o'sha harakatga monand, bajarish texnikasi o'zlashtirilayotgan mashqga yaqin jismoniy mashqlar yoki harakatli o'yinlardan foydalanishning samarasi katta. Amaliy materiallarni o'zlashtirish o'z navbatida yangisini o'zlashtirishni osonlashtiradi. Uzunlikga sakrash, masofada tez yugurishni osonlashtiradi. Ammo mashg'ulotlar davomida bir mashg'ulotda, darsdan bir xil jismoniy sifatni rivojlantiruvchi mashqlarni tanlash bolalarda darsga qiziqishni so'ndiradi. Yuqori natijalarga erishish uchun ayrim mashqlarni ko'p marotalab takrorlash zarur. Amaliyot shuni isbotladiki 60 m ga sek 11,4 natijasidan 0,9 sekundga IX sinf o'quvchisi tushuntirguncha 2 yilda maxsus mashqlar bilan qo'shganda 26 km yugurishi kerak ekan. Mustahkamlash va takomillashtirish etapi harakatga o'rgatish jarayonida muhim ahamiyatga ega va bu jarayon o'quvchilarning yoshi xususiyatlari bilan bog'liq. O'zlashtirilgan harakat malakasi yarim sharlar po'stlog'ida hali chukur iz

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

qoldirmagan bo'ldi hamda takomillashtirish uni chuqurlashishi mustahkamlash etapida me'yoriga yetadi. Hosil bo'lgan «iz» ma'lum davr o'tgandan so'ng ham eski malakani qaytadan tiklanishiga sababchi bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy o'rta ta'limning Davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturi, "Sharq" nashriyoti-matbaa konserni bosh tahriryati. Toshkent, 1999
2. F. Xo'jayev, T. Usmonxo'jayev Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya, o'quv qo'llanma. T., "O'qituvchi"
3. A. Abdullayev, Sh. Xonkeldiyev Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati, Toshkent.